

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ОРОШАЕМЫХ ЛУГОВ ОАЗИСА УЗБЕКХОРАЗМ

Рахимов Хурмат Нурматович

(PhD) докторант кафедры почвоведения Национального университета Узбекистана

Мадримов Ражаббой Машарипович

Экологические и природоохранные технологии научно-исследовательский институт
Заведующий лабораторией охраны земельных ресурсов PhD, б.н

Джалилова Гулнора Тулкуновна

д.б.н. проф. кафедра почвоведения, Национального университета Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7150196>

Аннотация. В статье исследуется эволюционное развитие орошаемых луговых почв, сформировавшихся под влиянием деятельности человека в узенских и озерных аллювиальных отложениях древних рек Даудан и Риелик, распространенных в Хорезмской области, а также влияние ирригационных и антропогенных факторов на процессы почвообразования.

Ключевые слова: почва, программное обеспечение ArcGIS, геоинформационная система (ГИС), агрохимическое картирование, гумус, питательные вещества, удобрение, норма удобрения, интенсивное земледелие, продуктивность.

CURRENT STATE AND USE OF ALLUVIAL SOILS IN IRRIGATED MEADOWS OF THE UZBEK-KHORAZM OASIS

Abstract. The article examines the evolutionary development of irrigated meadow soils formed under the influence of human activities in the Uzen and lacustrine alluvial deposits of the ancient rivers Daudan and Rielik, common in the Khorezm region, as well as the influence of irrigation and anthropogenic factors on soil formation processes.

Keywords: soil, ArcGIS software, geographic information system (GIS), agrochemical mapping, humus, nutrients, fertilizer, fertilizer rate, intensive farming, productivity.

ВВЕДЕНИЕ

Геологическое строение Хорезмской области состоит из комплексов осадочных толщ мезозойской и кайнозойской Эр. Он был хорошо изучен учеными-исследователями благодаря тому, что отложения четвертичного, палеогенового периода кайнозойской эры, а также отложения верхнего мела мезозойской эры были открыты из многих мест. И.Н.Фелисиант (1964), Л.Т.Турсунов (1981) и В.Э.Ефименко, А.Дж.С учетом литолого - геоморфологического строения территории Хорезмской области Исмановым (2003) выделены следующие геоморфологические районы:

Он состоит из элювиальных и эоловых отложений в Ташсока плато и плато Кызылкум и Унгуз орты район каракумских равнин.

Район междуречных (озерных) отложений рек Большая Амударья и Даудан. Район залежей Узун-Дарджилинга. Район узеньских отложений с севера. Это район Речного озера и залежей русла. Это район отложений русла реки. Это район узанских отложений Амударьи.

Реки Амударья и Даудан представляют собой район межузанских (озерных) отложений. Район узанбу - месторождения из Даудана. Район Узан - месторождения из

Даудана. Дарьялик - это район озерных и узанбейрских отложений. Дарьялыг Узанский район месторождений – Район собственных месторождений Амударьи

Исходя из особенностей природных и почвенно-климатических условий Хорезмской области, процессы почвообразования можно разделить на три почвенно-географических района: территория древнего Сарыкамыша или распространения Амударьи (дельта) состоит из аллювиальных отложений, древнего Даудана и старой границы Дарьолика; территория современной долины реки Амударья сложена молодыми аллювиальными отложениями;

третичный период почвообразующих пород расположен из рассеянных (разбитых) продуктов древних остаточных высот и плато; Большая часть территории состоит из четвертичных аллювиальных и элювиальных и эоловых отложений кайнозойской эры, с широким разнообразием почв, распространенных на каменистом плато и равнинах Унгуз орти Каракум, и даже сегодня процесс почвообразования, основанный на естественных законах, продолжается. В юго-восточной части провинции третичные отложения, состоящие в основном из песка, мелкозернистой глины и каменнослоистых сыпучих песков, приближались к вершине, образуя плато (Stonecrop plateau).

Он покрыт песчаными сильно известковыми отложениями и песчаными глыбами (Георгиевский, 1937), меловые отложения тянутся вдоль ядра дендрария в виде холмов на правом берегу реки Амударья (Архангельск, 1931) [1.3].

Актуальность темы: В последние годы в результате строительства Туямунского водохранилища под влиянием орошения и деятельности человека произошли радикальные изменения в формировании луговых и болотно-луговых почв, разбросанных в Узанских и озерно-аллювиальных отложениях древних рек Даудан и мелового периода. Позже, в результате эволюционного формирования этих почв, образовались окультуренные старые и вновь орошаемые луговые и болотно-луговые аллювиальные почвы. Это важные актуальные вопросы изучения процессов развития эволюции и обогащения почв под влиянием орошения плодородия и морфогенетических свойств почв.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Река старый даудан, образовавшаяся в отложениях Узан, где был распространен район Гулистан Шовотского района Хорезмской области, исследован орошаемый луг старых аллювиальных почв. В результате строительства и орошения Туямунского водохранилища под влиянием деятельности человека произошло формирование луговых и болотно-луговых почв, распространенных в Узанских и озерно-аллювиальных отложениях древних Дауданских и Речных рек, без привязки к морфогенетическим свойствам гидрогеологических условий и эволюционных изменений, лабораторно-аналитический и сравнительный анализ основных свойств почв, таких как сухой луг, недавно орошаемый луговой аллювиальный и старый орошаемый аллювиальный луг [2.4].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Были проведены исследования орошаемых луговых аллювиальных почв, сформировавшихся в русловых отложениях древнего русла реки Даудан на территории Гулистана Шоватского района Хорезмской области. В зависимости от морфогенетических свойств формирования, гидрогеологических условий и эволюционных изменений луговых и болотно-луговых почв, распространенных в русловых и озерных аллювиальных

отложения древних рек и ручьев в результате строительства и орошения Туямуонского водохранилища под влиянием деятельности человека, основные свойства почв, такие как осушенные луга, вновь орошаемые луга, аллювиальные луга и старовозрастные орошаемые луга, основными свойствами были лабораторно-аналитический и сравнительный анализ[5,8].

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. В связи с тем, что на него влияют такие виды деятельности, как управление, работа, учеба и обучение.

Антропогенные факторы значительно ускорили естественную эволюцию почв Хорезмского оазиса. Потому что усвоение почв, обработка, полив в мутной воде и внесение в них удобрений сильно повлияли на процессы в почве и изменили их интенсивность и направление. В результате обработки верхние генетические слои почвы слились друг с другом, естественные процессы гумусообразования и разложения претерпели изменения, а также усилились окислительные процессы из-за того, что направление и скорость их микробиологических процессов перешли в другой вид[6,9]. Это, в свою очередь, повлияло на профильную структуру почвы, процессы, характерные для генетических горизонтов. Полив, однако, резко повысил влажность почвы, создав новый водный режим. Влияние этой ситуации на все аспекты коренного изменения почвенных процессов имеет важное значение в условиях Хорезмской области. Потому что в этом районе очень мало осадков, почва долгое время находится в сухом состоянии. Формирование агроирригационного горизонта под воздействием орошения в течение многих лет коренным образом меняет естественный профиль почвы. Из-за этого происходит сильное изменение свойств и свойств почвы. Особенно полно это выразилось в аллювиальных почвах, орошаемых с древних и старых времен. В результате образования на почвах агроирригационных горизонтов толщиной 2-3 метра и более механический состав почвы становится тяжелее, а минералогический и химический состав претерпевает изменения. Для почв Хорезмской области такая ситуация имеет важное значение, так как родная порода почв-легкий суглинистый, состав которого в основном состоит из частиц песка. Поэтому даже с учетом большого количества кварцевых минералов в Минералогическом составе орошаемые луга из старых полностью находят свое выражение в аллювиальных почвах. На вновь освоенных и орошаемых луговых аллювиальных и других почвах такое состояние наблюдается только в поверхностной части почвы. Внесение удобрений существенно влияет на элементарные процессы почвообразования, их ход и направление. При этом действие минеральных и органических удобрений по-разному изменяет химический состав почвы, оказывая влияние как на интенсивность, так и на направление микробиологических процессов, происходящих в почве и стабилизирующихся в ней. Это связано с тем, что в результате изменения агрофизических и агрохимических свойств почвы и других режимов изменяется естественная специфика почвы.

Вышеуказанные антропогенные факторы ускоряют процессы в почве на несколько стадий и обеспечивают кратковременное возникновение результата эволюционных процессов. В этом случае могут появиться новые генетические признаки, свойства.

В отличие от природных, антропогенные факторы оказывают сильное влияние и на нижние слои почвы. Если дождевые и снеговые воды в естественном состоянии достигают

1-2 метров, то ирригационные воды проникают слишком глубоко, усиливая элювиально-иллювиальные процессы, что может спровоцировать новый для пустынной зоны процесс [7,10]. Он особенно важен для автоморфных почв пустынной зоны, способствуя вымыванию, преобразованию и миграции питательных веществ. Поскольку они также вызывают определенные изменения в нижних генетических слоях почвы, горизонты в нижних слоях также претерпевают морфогенетические, физические и химические изменения. Также сильное влияние на солевой режим почвы оказывает промывка и возведение системы канав. Однако в результате полива соли вымываются в нижние слои, а содержание солей в верхних слоях почвы резко снижается. В режиме ирригационной воды также происходит изменение движения солей. В засушливых районах поток воды был направлен снизу вверх, и водорастворимые соли также перемещались к поверхности почвы, растворяясь в этом потоке [11,13].

Эта ситуация изменилась после того, как земли были освоены и орошены, а это означает, что соли начали двигаться в противоположном направлении - сверху вниз. Он показал свое влияние на процессы, происходящие в почве, и на эволюцию почвы.

Луговые аллювиальные почвы в разной степени засолены, механический состав также различен, а природные мелиоративные условия обусловлены тем, что земли обеспечиваются коллекторно-канавной системой. Из давно орошаемых почв позже образовались оазисно-луговые аллювиальные почвы.

Это основные генетические показатели почв: наличие слоя, состоящего в основном из агроирригационных ресурсов; - возобновляемость процессов почвообразования за счет накопления агроирригационных ресурсов на протяжении многих лет; это утолщение слоя перегноя (перегноя) и тому подобное.

Для оазисно-луговых аллювиальных почв, распространенных в низовьях Амударьи, характерна окраска агроирригационных отложений, наличие в них крупных и мелких частиц, а также минералогический и химический состав и зависимость от источника орошения.

8-разрез. (8.06.2021) Х.Н.Рахимов, Р.М. Мадрид. Хорезмская область находится в Шоват район территория Гулистана. Русловые отложения древней реки Даудан, орошаемые луга старого аллювиальной почва,

A_к 0-28 см. Пахотный слой темно-серый, среднесуглинистый, поверхность сухая, дно влажное, с комковато-зернистым составом, нижняя часть слоя слегка уплотнена, встречаются обломки кирпичей и глиняной черепки, а также следы насекомых. по цвету переходит к следующему слою.

A_{нк} 28-47 см. Подкорковый слой сероватого цвета, влажный, среднесуглинистый, с бугристой структурой, уплотненный, с пятнами ржавчины и белой пористостью от свежих ран, с включениями мелких обломков Горшков, корней и остатков насекомых, переходящими в следующий слой резко, по влажности и цвету.

B₁ 47-69 см. Цвет почвы светло-серо-коричневый, умеренно влажный, среднесуглинистый, с ореховой текстурой, слегка уплотненный, с наличием следов насекомых и включений, переходящих в следующий слой, в зависимости от влажности почвы.

В₂С 69-100 см. Цвет почвы светло-коричневый, влажный, среднесуглинистый, с зернистой структурой, слабо уплотненный, с новыми рубцами и включениями, переход к следующему слою заметен, по цвету.

С 100- 168см. Цвет почвы коричневый, с синеватыми пятнами ржавчины, среднесуглинистый, влажный, без свежих ран и включений. Подземные талые воды-1-2 м.

Содержание гумуса в пахотном слое орошаемых лугово-аллювиальных почв колеблется от 0,3% до 1,050% в зависимости от механического состава и условий почвообразования и его эволюционного развития. Общее содержание азота также колеблется в широких пределах в зависимости от профиля поперечного сечения, составляя 0,048-0,07%, в то время как содержание карбонатов CO₂ наблюдается в диапазоне 9,51-10,76%. В составе карбонатов ведущее место занимает карбонат кальция, в некоторых его подложках-карбонат магния. По степени засоленности встречается в слабосоленом и солонцеватом состоянии (табл.1,2,3,4).

Тот факт, что при использовании этих почв в сельском хозяйстве наблюдается ряд негативных явлений, вызванных антропогенными факторами, может сказаться на эволюции и характеристиках почв. В Хорезмской области может наблюдаться ветровая эрозия, уплотнение почвы в результате многократной обработки, разрушение ее структуры, ускорение разложения органических веществ, загрязнение почв в результате повышенного содержания нитратов и тяжелых металлов в почве, а также пестицидов в результате применения минеральных удобрений в высоких дозах. Почвообразующие факторы в формировании орошаемых почв обуславливают радикальное изменение условий, вторичное засоление на очень больших площадях. Засоление почвы и высокий уровень минерализации сточных вод являются одними из самых больших проблем[12]. Тот факт, что доля и количество катионов натрия и магния в почве увеличены, еще больше усложняет эту проблему. При этом ухудшается не только экологическое и мелиоративное, но и агрономическое состояние почв. Профилактика и коррекция этих состояний зависит от применения агротехнологических мероприятий на альтернативном уровне и пропорционально. Особые меры следует назначать почвам с высоким содержанием катионов натрия и магния в засоленных почвах. Потому что высокое содержание катионов натрия и магния в почвенном абсорбционном комплексе приводит к засолению, в этих местах засоление не дает хорошего эффекта[13,17].

Использование органических удобрений для повышения плодородия почвы приводит к увеличению содержания и запасов гумуса в почве и к утолщению гумусового слоя. Но в настоящее время под влиянием антропогенных факторов ускоряется разложение гумуса и замедляется его образование, количество органической массы для образования гумуса уменьшается в агроценозе Яровой и озимой пшеницы, т. е. характер гумусообразования под влиянием антропогенных факторов изменился в отрицательную сторону. Чтобы этого не произошло, необходимо увеличить внесение органических удобрений, а также включить люцерну в севооборот. Только при таких условиях можно изменить характер гумусообразования в почве в положительную сторону.

Вместо заключения можно сказать, что для эффективного и рационального использования этих орошаемых почв в культуре земледелия необходимо улучшить мелиорацию, правильно расположить виды культур, соблюдая агротехнику. В целях

повышения плодородия почв и улучшения мелиоративного состояния необходимо ввести севооборот люцерны и кормовых культур скота[14,18].

Полив, с другой стороны, резко увеличил влажность почвы, сформировав новый водный режим. Влияние этой ситуации на все аспекты радикальной трансформации процессов в почве важно в условиях Хорезмской области. Поскольку в этой местности выпадает очень мало осадков, почва долгое время находится в сухом состоянии. На протяжении долгих лет, под влиянием орошения, формирование агроирригационного горизонта радикально изменяет естественный профиль почвы. По этой причине наблюдается сильное изменение текстуры и свойств почвы.

Особенно полно это выражено на аллювиальных почвах, которые поливаются с незапамятных времен. В результате образования толстых горизонтов агроудобрения в почвах 2-3 метра и выше механический состав почвы ухудшается и минералогический и химический состав почвы претерпевает изменения. Для почв Хорезмской области такая ситуация важна, поскольку местный род почв - легкосуглинистый, а состав состоит в основном из частиц песка. Именно поэтому минералогия в полной мере находит свое выражение в луговых аллювиальных почвах, орошаемых издревле, с высоким содержанием кварцевых минералов[15.19].

На вновь освоенных и орошаемых луговых аллювиальных и других почвах это условие наблюдается только на поверхностной части почвы. Внесение удобрений существенно влияет на элементарные процессы почвообразования, их ход и направленность. В этом случае действие минеральных и органических удобрений также оказывает свое влияние на интенсивность и направленность микробиологических процессов, происходящих и стабилизирующихся в почве, по-разному изменяя химический состав почвы. Это связано с тем, что в результате изменения агрофизических и агрохимических свойств почвы и других режимов изменяется природная специфика почвы.

Вышеуказанные антропогенные факторы ускоряют процессы в почве до нескольких стадий и гарантируют, что результат эволюционных процессов наступит за короткое время. В этом случае могут появиться новые генетические признаки, свойства.

В отличие от природных факторов, антропогенные факторы также оказывают сильное влияние на нижние слои почвы. Если в своем естественном состоянии дождевая и снеговая вода достигает 1-2 метров, оросительная вода проникает очень глубоко и усиливает элювиально-иллювиальные процессы, что может спровоцировать новый процесс для пустынной зоны[16,20]. Это особенно важно для автоморфных почв пустынной зоны, увеличивая вымывание, трансформацию и миграцию питательных веществ. В результате того, что они также вызывают специфические изменения в нижних генетических слоях почвы, горизонты в нижних слоях также претерпевают морфогенетические, физические и химические изменения. Кроме того, создание системы промывки соли и канав сильно влияет на солевой режим почвы.

В результате полива соли вымываются в нижние слои, а количество солей в верхних слоях почвы резко уменьшается. Также произойдет изменение движения солей в режиме поливной воды. В засушливых землях поток воды был направлен снизу вверх, и водорастворимые соли также перемещались к поверхности почвы, растворяясь этим потоком. Эта ситуация изменилась после того, как земли были освоены и обводнены, то

есть соли начали двигаться в обратном направлении - сверху вниз. Это показало его влияние на почвенные процессы и эволюцию почвы.

Луговые аллювиальные почвы в разной степени засолены, их механический состав также различен, а их естественные мелиоративные условия обусловлены тем, что земли снабжены коллекторно-канавной системой. Позже из почв, которые долгое время были обводнены, образовались оазисно-луговые аллювиальные почвы. Основными генетическими признаками этих почв являются: наличие слоя, состоящего из цитат по агроирригации; возобновление процессов почвообразования за счет сбора производных агроудобрений на протяжении многих лет; утолщение слоя гумуса (перегноя) и других форм.

Подземные воды сизота-1-2 м. Орошаемый луг колеблется от 0,3% до 1,050% в зависимости от содержания гумуса, механического состава и условий почвообразования в приводимом слое аллювиальных почв и его эволюционного развития. Общее содержание азота также колеблется в широких пределах по профилю поперечного сечения, наблюдаясь при значениях 0,048-0,07%, количество карбонатов CO₂ составляет 9,51-10,76%. В составе карбонатов лидирующее положение занимает карбонат кальция, в некоторых нижних слоях карбонат магния. В зависимости от степени солёности в промытом состоянии наблюдается меньшая солёность и рассол (табл.1,2,3,4).

Стол.1

Хорезмская область Шовотский район в районе Гулистана механический состав дисперсных почв

Глубина, см	Фракции (мм)							Физическая мутность, % < 0,01
	> 0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	% < 0,01	
1. Старые месторождения Даудан-Озан, орошаемые из старых Луговые аллювиальные почвы								
0-28	0,5	0,2	4,7	52,2	15,1	14,2	13,1	42,4
28-47	0,4	0,2	6,4	52,5	15,1	12,6	12,8	40,5
47-69	0,2	0,1	5,1	52,5	15,9	15,0	11,2	42,1
69-100	0,2	0,1	5,9	51,7	15,9	14,8	11,4	42,1
100-128	0,2	0,1	6,7	51,7	15,9	13,0	12,4	41,3
128-168	0,2	0,1	6,7	52,5	15,9	12,6	12,0	40,5

Стол.2

Свойства почв, разбросанных в районе Гулистан Шовотского района Хорезмской области

Глубина разреза, см	Перегно й, %	Общие,%			Подвижность, мг/кг		CO ₂ , %	Штука турка, %
		Азот	Фосфор	Калий	Фосфор	Калий		
1. Старые месторождения Даудан-Озан, орошаемые из старых Луговые аллювиальные почвы								
0-28	1,050	0,070	0,168	0,851	37,5	293,9	9,51	0,238
28-47	0,966	0,056	0,150	0,773	14,8	207,1	10,31	0,247

47-69	0,851	0,048	0,118	0,639	13,3	163,7	11,12	0,257
69-100	0,512	-	-	-	9,2	134,8	11,04	0,347
100-128	0,326	-	-	-	7,9	132,9	11,61	0,488
128-168	0,301	-	-	-	6,5	109,4	11,91	0,592

Стол.3

Водопоглощение почв, распределенных в районе Гулистан Шовотского района Хорезмской области

Глубина, см	Щелочи		Cl		SO ₄		Ca		Mg	
	Общий NCO ₃ , %	Общий HCO ₃ , М.Э.	%	МГ/Э КВ	%	МГ/Э КВ	%	МГ/Э КВ	%	МГ/Э КВ
Разрез 1. Древнедауданские аллювиальные отложения, староорошаемые луговые аллювиальные почвы.										
0-28	0,038	0,62	0,016	0,44	0,044	0,92	0,01	0,50	0,005	0,39
28-47	0,037	0,60	0,019	0,54	0,052	1,08	0,01	0,50	0,005	0,39
47-69	0,039	0,64	0,021	0,59	0,062	1,29	0,01	0,50	0,004	0,30
69-100	0,040	0,66	0,022	0,61	0,062	1,29	0,01	0,50	0,005	0,39
100-128	0,038	0,62	0,030	0,84	0,084	1,75	0,012	0,60	0,004	0,30
128-168	0,041	0,68	0,031	0,88	0,086	1,79	0,012	0,60	0,005	0,39

Стол.4

Водопоглощение почв, распределенных в районе Гулистан Шовотского района Хорезмской области

Глубина, см	Анионы	Катионы	Na разница в, МГ/ЭКВ	Na разница в, %	Сухой Остаток, %	Количество во солей %	Cl/ SO ₄
Разрез 1. Древнедауданские аллювиальные отложения, староорошаемые луговые аллювиальные почвы.							
0-28	1,98	0,89	1,09	0,025	0,132	0,118	0,48
28-47	2,23	0,89	1,33	0,031	0,158	0,135	0,59
47-69	2,52	0,80	1,73	0,040	0,160	0,156	0,46
69-100	2,56	0,89	1,67	0,038	0,158	0,157	0,47

ОБСУЖДЕНИЕ

При использовании этих почв в сельском хозяйстве наблюдение нескольких неблагоприятных условий под влиянием антропогенных факторов может оказать свое влияние на эволюционизм и текстурные свойства почв. Ветровая эрозия, обнаруженная в Хорезмской области, уплотнение в результате чрезмерной обработки почвы, эрозия ее структуры, ускорение разложения органического вещества, загрязнение почвы можно наблюдать от применения минеральных удобрений высокого стандарта в результате увеличения содержания нитратов и тяжелых металлов в почве, а также пестициды. Радикальное изменение условий почвообразующих факторов при появлении орошаемых почв является причиной возникновения вторичного засоления на очень больших площадях. Засоление почвы и высокий уровень минерализации вод сизота

являются одними из самых больших проблем. При этом увеличенная доля и количество катионов натрия и магния в почве еще больше усложняет эту проблему. В этом случае ухудшается не только экологическое и мелиоративное состояние почвы, но и агрономическое состояние. Предотвращение и коррекция этих случаев зависит от использования агротехнологических мер на альтернативном уровне и соотношении. Отдельные меры должны быть предписаны для почв с высоким содержанием катионов натрия и магния в засоленных почвах. Поскольку высокое содержание катионов натрия и магния в комплексе поглощения почвы вызывает засоление, на этих землях засоление работает плохо. Использование органических удобрений для повышения плодородия почвы приводит к увеличению количества и запасов гумуса в почве для утолщения гумусового слоя Хайды. Но в настоящее время под воздействием антропогенных факторов ускорилось разложение гумуса, замедлилось его образование, уменьшилось количество органической массы для образования гумуса в агроценозе зерновых и озимой пшеницы, то есть изменился характер образования гумуса под воздействием антропогенных факторов. изменился в негативную сторону. Чтобы предотвратить это, необходимо увеличить внесение органических удобрений и ввести люцерну в севооборот. Только при таких условиях характер образования гумуса в почве может быть изменен в положительную сторону.

ВЫВОДЫ

В заключение можно сказать, что для эффективного и рационального использования этих орошаемых земель в сельскохозяйственной культуре необходимо улучшать мелиоративные условия, соблюдать агротехнику, правильно размещать посевы. В целях повышения плодородия почв и улучшения мелиорации земель необходимо внедрить чередование посевов люцерны и животноводческих питательных культур.

REFERENCES

1. Набиева Г., Мадримов Р. Хоразм вилояти тупроқлари шаклланишининг тарихий аспекти, «Управление земельными ресурсами и их оценка: новые подходы и инновационные решения» Материалы Российско-Узбекской научно-практической конференции, посвященной 100 летию Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Москва-Ташкент-2019. С. 397-402.
2. Икрамов Ж., Касимов И.Д. Почвенные условия и урожайность хлопчатника при различных нормах орошения. Ташкент: Фан, 1992, с.72.
3. Бассейн Аральского моря II Программа 1.1. Всемирного банка, 1995.
4. Генусов А.З., Конобеева Г.М., Кочубей М.И. Ўзбекистон ССР колхоз ва совхозларида суғориладиган ерларни унумдорлиги бўйича баҳолаш (Бонитировка қилиш)га доир методик кўрсатмалар. Тошкент. 1989 й.
5. Курвантаев Р. Оптимизация и регулирование агрофизического состояния орошаемых почв пустышной зоны Узбекистана. Автореф. дисс. докт. с.х.н. Ташкент, 2000, с.45.
6. Мелиорация и орошение культур хлопкового севооборота. Ташкент. 1992. с. 191.
7. Почва Хорезмской области (Гурленский район, книга 1; Янгибазарский район, книга 2). Ташкент, 1998.
8. Толстова Л.Н. Формы, резервы и прочность связи калия в аллювиальных гидроморфных почвах пояса типичных сероземов. Агрохимия. 1980. №.ст.44-

50. Толстова Л.Н. Фракционный состав калия в основных почвах природных регионов Узбекистана. Тр. ИПА, Ташкент, 1989. Вып 36
9. Толстова Л.Н. Калий в основных почвах природных регионов Узбекистана. Ташкент: Фан 1991. ст. 118.
10. Ташкузиев М.М., Химическое состояние ТИПИЧНЫХ сероземов и почв низовьев Амударьи, изменение его на фоне удобрений, орошения, опустынивания. Авто. реф. Док. Дисс, Ташкент, 1996г. ст.46.
11. Ўзбекистон республикаси Ер ресурслари давлат кўмитасининг маълумотлари. 2001.
12. Ўзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги маълумотлари. 1995.
13. Умаров М.У., Курвантаев Р. Повмшение плодородия орошаемых почв путем регулирования их физических свойств. Ташкент: Фан, 1987. 106с.
14. Умаров М.У. Икрамов Ж.К. оценке агрофизических свойств орошаемых почв Узбекистана. Почвоведение 1983. №7, с.52-59.
15. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. – М.: Минсельхоз России, 2003. – 304 с.
16. Копишев Э.Е. Применение ГИС – технологий при мониторинге и оценке состояния сельскохозяйственных угодий [Текст] / Э.Е. Копишев, Д.Д. Байгарин, М.Т. Иманбаева, А.Н. Солтангулова // Матер. Междунар. науч.-практ. конф. (Астана, 30 июня – 1 июля 2016 г.). – Астана, 2016. – С. 155-159].
17. Федоренко В. Ф., Буклагин Д. С., Аронов Э. Л. Тенденции мирового сельского хозяйства в начале XXI века. Аналитический обзор. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004. 104 с.; Якушев В. П., Буре В. М., Якушев В. В. Выделение однородных зон на поле по урожайности отдельных участков // Докл. РАСХН. 2007. № 3. С. 33–36.].
18. Якушев В.В., Якушев В.П. Перспективы “умного сельского хозяйства” в России // Вестник Российской академии наук. – 2018. – Т. 88. – № 9. – С. 773-784].
19. Krishna K. R., Precision farming. Soil Fertility and Productivity Aspects. Toronto: Apple Academic Press, 2013. 160 p].
20. Смирнова Е.В., Гиниятуллин К.Г., Сахабиев И.А. Оценка перспектив использования технологий точного цифрового земледелия в черноземных районах республики Татарстан // Инновационные разработки и цифровизация в АПК РФ: сб. тр. между. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию Татарского НИИАХП - обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН и 75- летию Казанского научного центра Российской Академии наук / Казань, 2020. с. 17-22).